

термометра або іншого вимірювального пристрою. За попереднім припущенням в житловому приміщенні XVII ст. функціонувала кухня. Про це свідчать залишки кухонного і столового посуду (сковорідок, мисок, горщиків, макітер, кубка), виявленого нижче рівня підлоги.

Меблі для палацу замовлялись спеціально і були витримані в стилі інтер'єру кожної кімнати. Про це свідчить металевий ключик до меблів з геральдичним орнаментом і накладка для меблів в стилі бароко.

Д.В. Фінадоріна (Київ)

Пічна кахля XVII ст. з розкопок Київського арсеналу

В результаті археологічних досліджень на території Старого Київського арсеналу 2005-2009 рр., споруду якого було побудовано на місці садиби жіночого Вознесенського монастиря XVII ст., вдалось зібрати вельми чисельну та репрезентативну колекцію керамічних матеріалів, значну частку якої складають зразки пічної кахлі. Варто відмітити, що зазначені матеріали в багатьох випадках походять з т. зв. закритих археологічних комплексів, частогусто датованих монетними знахідками. Зважаючи на це, зазначена колекція при належному опрацюванні цілком може стати еталонною як для Києва, так і для Середнього Подніпров'я взагалі.

За специфікою орнаментального мотиву українські кахлі згаданого регіону зазвичай поділяються на вироби з: 1) рослинним, 2) геометричним, 3) змішаним, 4) сюжетним та 5) геральдичним декором. Всі ці декоративні різновиди присутні й у складі колекції, про яку йдеться.

Найбільш чисельною й показовою тут є група виробів з різними варіаціями рослинного орнаменту, зокрема такими популярними на той час мотивами як квітковий, мотив крину, трилисника, акантової композиції тощо. Переважно це лицьові виповнюючі кахлі з квадратною пластиною розмірами 18-20 x 18-20 см і румпою 2,0 см заввишки. Композиція зазвичай центрична, побудована за чотиричленною осьюовою схемою. Зафіксовано як полив'яні, так і неполив'яні вироби, причому іноді з абсолютною однаковою орнаментальною схемою. Полива в основному зеленого кольору.

Друга за кількістю виробів група представлена кахлями з геометричним орнаментом, серед варіацій якого варто виділити вироби, прикрашені солярними знаками, різними геометричними фігурами або архітектурними елементами на кшталт балясин. Цей тип декору представлений

як на зразках лицьової виповнюючої, так і карнизної, пояскової та увінчуючої кахлі.

Невелику серію знахідок утворюють полив'яні кахлі з сюжетним декором. Йдеться про стилізоване зображення звіра, ззовні схожого на лева. Пластина має увігнуту форму розмірами 13,0 ? 17,0 см, висота румпи – 8,5 см. Вироби із аналогічним (але не тотожним) орнаментом свого часу було знайдено під час розкопок у Верхньому Києві, зокрема на Киселівці та Старокиївській горі.

Кохлі із геральдичними сюжетами у даній колекції представлені неполив'яними кахлями з мотивом «погоні» – герба Великого Князівства Литовського. Розміри пластини – 18,0 ? 18,5 см, висота румпи – 7,8 см. До цього ж різновиду відноситься й група фрагментів із зображенням герба у картуші. Певні аналоги цим виробам можна знайти у матеріалах розкопок Батурина, але встановити точну приналежність герба поки що не вдалося. Додамо, що дві останні декоративні різновиди не часто трапляються у монастирських комплексах і тому заслуговують на окрему увагу.

За результатами попереднього порівняльного аналізу доволі значна кількість арсенальських кахель має прямі аналоги у синхронних археологічних комплексах Києва, передусім серед матеріалів Києво-Печерського заповідника. Підкреслимо, що у даному разі йдеться не лише про загальну типологічну спорідненість виробів, а про подібність їх на рівні конкретних морфологічних деталей. Вірогідно, що пічне оздоблення Вознесенського монастиря (принаймні, у деяких випадках) виготовлялося у тих же майстернях, що й кахлі Печерської лаври і, можливо, як складова частина одного й того ж замовлення. Але цей висновок, зрозуміло, потребує більш докладного вивчення як арсенальських, так і лаврських матеріалів.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

